

RÖMISCHES ÖSTERREICH

JAHRESSCHRIFT DER
ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT
FÜR ARCHÄOLOGIE

JAHRGANG 43
2020

ÖGA

ÖSTERREICHISCHE
GESELLSCHAFT
FÜR ARCHÄOLOGIE

GRAZ 2021

up Unipress
Verlag

**Beiträge werden erbeten an den Herausgeber, Univ.-Prof. Dr. Peter Scherrer,
unter der Adresse: Institut für Archäologie, Universität Graz,
Universitätsplatz 3/II, 8010 Graz
oder
per E-Mail: peter.scherrer@uni-graz.at.**

Sigle: RÖ 43, 2020

Römisches Österreich online: <https://unipub.uni-graz.at/roemoe>

 Das Römische Österreich erscheint unter der Creative Commons Lizenz 4.0 Attribution.

Die Sigelliste für Zeitschriften und Reihen österreichischen Erscheinungsortes sowie
empfohlene Abkürzungen für Österreichische Archäologische Institutionen
finden Sie auf der homepage: www.oega.jimdo.com.

Publiziert mit Unterstützung des Amtes der Steirischen Landesregierung (Abt. Wissenschaft)
und der Universität Graz

Offenlegung gemäß Mediengesetz:

Eigentümer und Herausgeber: Österreichische Gesellschaft für Archäologie
Universitätsbibliothek Graz, Universitätsplatz 3a, 8010 Graz
Herausgegeben und redigiert von Peter Scherrer

ISBN: 978-3-902666-76-5

ISSN-print: 1012-5833; ISSN-online: 2709-5460

Zu beziehen bei:

Uni-Press Graz Verlag GmbH, Harrachgasse 23, A-8010 Graz
per Tel: +43 316 38 46 70-12 | Fax: +43 316 38 46 70-4
E-Mail: verkauf@unipress-graz.com

Satz und Layout: Patrick Marko

Lektorat: Patrick Marko

Druckherstellung: Uni-Press Graz Verlag GmbH

Titelbild: Beitrag Graßl, Abb. 1

Rückseitenbild: Beitrag Dolenz – Hinterhöller-Klein, Abb. 28

Grundlegende Richtung:

Römisches Österreich ist eine parteiunabhängige wissenschaftliche Fachzeitschrift, sie bringt Publi-
kationen zur römerzeitlichen Geschichte und Archäologie des österreichischen Raumes und seiner
Nachbargebiete.

INHALT

PERSONALIA

ANTON DISTELBERGER

Der Bauer, Dichter, Denker und Forscher Josef Stern (29.7.1930–27.1.2019) 1

HARALD LEHENBAUER

OSR Professor Elmar Tscholl zum 100. Geburtstag 17

BEITRÄGE

BRIGITTE CECH – REINHARD LANG

Römisches Zimmermannswerkzeug und Pferdegeschirr aus dem Bezirk
Mattersburg, Burgenland 25

HEIMO DOLENZ – MONIKA HINTERHÖLLER-KLEIN

Zum Theater des municipium Claudium Virunum und dem polychromen
Wanddekor der Bühnenhausfront 37

HERBERT GRASSL

Die Schale von Möllbrücke: Ein singuläres Importstück aus dem antiken Indien 121

IRIS KOCH

Eine Kartierung der römerzeitlichen Fundstellen der Steiermark 131

EKKEHARD WEBER

Ein römischer Meilenstein – und ein Problem 151

INGRID WEBER-HIDEN

Veteranen in Carnuntum 157

LITERATURBERICHTE UND BUCHBESPRECHUNGEN

Rezension von: Fritz Mitthof – Günther Schörner (Hrsg.): Columna Traiani –
Traianssäule. Siegesmonument und Kriegsbericht in Bildern (**PETER SCHERRER**) 175

Rezension von: Annalisa Marzano – Guy P. R. Métraux (Hrsg.): The Roman Villa
in the Mediterranean Basin. Late Republic to Late Antiquity (**PATRICK MARKO**) 185

FRANZISKA BEUTLER

Annona Epigraphica Austriaca 2018–2019 191

ANNALISA MARZANO – GUY P. R. MÉTRAUX (HRSG.): *The Roman Villa in the Mediterranean Basin. Late Republic to Late Antiquity* (Cambridge University Press, Cambridge 2018), XXXVI + 599 S., 10 Farbtafeln; ISBN 978-1-107-16431-4.

PATRICK MARKO*

Einen Überblick über die römischen Villen im Mittelmeerraum zu geben ist zweifellos ein ebenso wichtiges wie überfälliges Ansinnen, entsprechend willkommen ist der vorliegende, monumentale Band zum Thema. Im Gegensatz zu bisherigen (Sammel-)Werken wurde nicht versucht, durch Beschränkung auf eine Region ein möglichst homogenes Bild einer Villenlandschaft zu zeichnen, sondern ein Gesamtbild zu vermitteln, das überregionale Vergleiche ermöglicht. Bei der Größe und Vielfalt des römischen „Weltreiches“ ist es beeindruckend, wie gut es gelungen ist, diesem Anspruch gerecht zu werden: 25 Beiträge beleuchten den Forschungsstand aus einer Vielzahl von Blickwinkeln, die in ihrer Gesamtheit einen höchst informativen Abriss bereitstellen.

Nicht immer wird allerdings klar, auf welchen Argumenten die Abgrenzung des behandelten Raumes beruht – im Wesentlichen konzentrieren sich die Beiträge auf die Mittelmeer-Anrainerprovinzen; darin erreichen sie auch beinahe Vollständigkeit, nicht vertreten sind lediglich Anatolien und Ägypten. (Nicht nur) auf der Suche nach Vergleichsbeispielen wird aber durchaus auch über diesen Raum hinausgegriffen, etwa in die Belgica oder Britannia. Umso mehr fällt auf, dass der Bereich der meist sogenannten „Nordwest-“ und „Donauprovinzen“ und deren Villenlandschaft und -forschung aus dem sonst praktisch das gesamte Reich umfassenden Blick ausgeklammert bleiben. Da ja in diesen Regionen die rurale Besiedlung während der Kaiserzeit zu den Kernthemen der römischen Archäologie zählt – im Gegensatz zu einem Gutteil des Mittelmeerraumes, wie auch mehrere Beiträge für ihr jeweiliges Gebiet anmerken – hätte eine Einbeziehung zweifellos zusätzliche Einblicke gewährt.

Das Buch ist in vier Abschnitte gegliedert: Nach zwei einleitenden Überblicksartikeln widmet sich ein erster Block „Roman Villas on or near the Bay of Naples and Maritime Villas“. Der zweite – umfangreichste – Teil widmet sich dem restlichen Mittelmeerraum, gefolgt von drei Artikeln zu „Roman Villas: Late Antique Manifestations“ und einer Coda zu Beispielen der neuzeitlichen Rezeption und Interpretation der antiken Villenkultur.

Die Einleitung besteht aus zwei Teilen. Zunächst widmen sich A. Marzano und G. P. R. Métraux einem Überblick (*The Roman Villa: An Overview*, S. 1–41), der eine informative Hinführung zum Thema bietet, gleichwohl er ein starkes Augenmerk auf die literarische Überlieferung legt. Ungewohnt ist für Vertraute mit der deutschsprachigen Forschung, dass der Villenbegriff im Englischen nicht jede rurale Einzelsiedlung einbezieht, wie in

* Dr. Patrick Marko, Universität Graz, Institut für Antike, Universitätsplatz 3, 8010 Graz – patrick.marko@uni-graz.at ☎ 0000-0002-7095-2184

Zitieren Sie diesen Artikel als: Patrick Marko, Rez. Annalisa Marzano – Guy P. R. Métraux (Hrsg.): *The Roman Villa in the Mediterranean Basin. Late Republic to Late Antiquity* (Cambridge 2018), *Römisches Österreich* 43, 2020, 185–190.

DOI: 10.23546/26.43:2020.10

Römisches Österreich online: <https://unipub.uni-graz.at/roemoe>

 Dieser Beitrag wurde unter der Creative Commons Lizenz 4.0 Attribution veröffentlicht.

der ursprünglichen lateinischen Bedeutung, sondern sich auf repräsentative Landsitze mit luxuriös ausgestatteten Wohnbereichen beschränkt. Beide Aspekte – der Rückgriff auf das Triptychon der Landwirtschafts-Schriftsteller Cato, Varro und Columella und die Villenbriefe des Plinius einerseits und die reduzierte Definition der Villa als repräsentativer Wohnsitz andererseits, auch in Bezug auf die Luxuskritik der antiken Schriftsteller – bilden einen Grundton des Buches, der in den meisten Artikeln neu thematisiert wird. Auch die Diskussion zum Gegensatz zwischen „produktiver“ und „*otium*“-Villa wird hier und immer wieder angesprochen, nicht in allen Beiträgen mit den gleichen Schlussfolgerungen. Dies wird auch durch den titelgebenden Fokus auf das Mittelmeer als übergreifender Gemeinsamkeit verschärft: Die explizite Betonung des Meeres als Bezugspunkt bewirkt eine Konzentration auf *villae maritimae* gegenüber Fundstellen im Landesinneren; erstere stehen ja in Anlehnung an Bemerkungen der antiken Schriftsteller besonders unter dem Verdacht, reine Luxusdomizile ohne (land)wirtschaftlichen Aspekt zu sein.

Bemerkenswert ist im Einleitungsartikel besonders auch der Abschnitt zu „Origins of Roman Villas“, in dem unter besonderer Berücksichtigung der „Auditorium-Villa“-Grabungen für eine Neubewertung der Theorien zu den Ursprüngen der Villenkultur im griechischen bzw. karthagischen Raum argumentiert wird.

Eine Ausnahme zur Beschränkung auf den unmittelbaren Mittelmeerraum bildet der zweite einleitende Beitrag von U. Rothe (The Roman Villa: Definitions and Variations, S. 42–58), der einen konzisen Überblick über die Forschungsergebnisse des 20. Jahrhunderts und die ältere Literatur gibt. Sie widmet den „Nordwestprovinzen“ (die in diesem Fall explizit „die westlichen Donauprovinzen“ einschließen: 48) einen eigenen Abschnitt ihres Beitrages, die Befunde zur spezifischen Ausprägung der ländlichen Besiedlung aus diesem Gebiet bleiben ansonsten aber unberücksichtigt.

Die beiden Hauptteile des Bandes versammeln Beiträge zur Villenlandschaft in einzelnen Teilgebieten des Untersuchungsraumes und bieten damit insgesamt einen höchst erhellenden Überblick über regionale Eigenheiten der Villenkultur einerseits, sowie mehr oder weniger überall verbreitete Gemeinsamkeiten andererseits. Sie bieten insbesondere einen Überblick über zahlreiche jüngere Forschungsprojekte, neben Grabungen einzelner Fundstellen v. a. auch zu landschaftsarchäologischen Fragestellungen. Aber auch die vertretenen Einzelstudien stellen hochinteressante jüngere Ergebnisse vor:

So präsentiert etwa A. Wallace-Hadrill (The Villa of the Mysteries at Pompeii and the Ideals of Hellenistic Hospitality, S. 63–74) eine sehr informative Zusammenfassung der jüngeren Forschungen zur Mysterienvilla, speziell D. Espositos Ergebnisse zur Chronologie, die eine zu den Annahmen des Ausgräbers A. Maiuri grundsätzlich andere Interpretation der Baugeschichte erlauben. In einem weiteren Kapitel präzisiert er darauf aufbauend die Verortung des Bauwerks im Kontext der Luxusvillen am Golf von Neapel sowie in der senatorischen *villeggiatura* insgesamt.

Den aktuellen Stand laufender Arbeiten stellen A. Campanelli und ihre Mitautor:innen (The Roman Villa of Positano, S. 120–124) in ihrem Beitrag zu der spektakulären Fundstelle Positano vor, im Speziellen die Wandmalereien des *triclinium*s.

J. R. Clarke (The Building History and Aesthetics of the “Villa Of Poppaea” at Torre Annunziata: Results from the Oplontis Project 2005–2014, S. 75–84) bietet eine informative Zusammenfassung seines „Oplontis Projects“ an der University of Texas; er legt den Fokus auf architektonische Details zur Blicklenkung, die in der „Villa der Poppea“ beobachtbar sind. Auch die erkennbare Einteilung in Sklaven- und Repräsentationstrakt

wird thematisiert. M. Zarmakoupi betont in ihrem Beitrag zur gleichen Villa (Landscape at the “Villa Of Poppaea” (Villa A) at Torre Annunziata, S. 85–96) stark den Aspekt der hellenistischen Einflüsse auf die senatorische *villeggiatura*, wenn sie die Entwicklung der römischen Villa aus der Inkorporation eines griechischen Architekturvokabulars herleitet, das nach 146 v. Chr. aus dem Vorbild der hellenistischen Paläste übernommen worden sei – eine Forschungsmeinung, die, wie erwähnt, im Einleitungskapitel des Buches nicht als ausgemacht angenommen wird. Außer Streit steht weitgehend die Einbeziehung von Natur in Form von gelenkten Blicken in die Landschaft oder gestaltetem Garten innerhalb der Gebäude als innovatives Element der spätrepublikanischen *villeggiatura*; gleichwohl bezieht Zarmakoupi die *paradeisoi* wieder auf seleukidische und persische Vorbilder, die durch Peristyle und Portiken, welche die „strenuous discipline of Greek educational institutions“ evozierten, unter „Roman moral control“ gebracht wurden (89).

Auch T. N. Howe (The Social Status of the Villas of Stabiae, S. 97–119) greift über die unmittelbaren Befunde aus den titelgebenden Fundstellen hinaus und setzt die Stabianer Villen in unterschiedliche Kontexte, neben dem unmittelbaren kleinstädtischen(?) von Stabiae den der senatorischen *villeggiatura* insgesamt oder der am Golf von Neapel verbreiteten Architekturformen.

A. Marzano (Maritime Villas and the Resources of the Sea, S. 125–140) expandiert in ihrem eigenen Beitrag den in der Einleitung schon angesprochenen Standpunkt, dass die Aussagen antiker Schriftsteller zur Rentabilität von *villae maritimae* nicht immer den wirtschaftlichen Tatsachen entsprochen haben dürften. Sie argumentiert im Gegensatz zu der dort verbreiteten Abschätzigkeit durchaus überzeugend für handfeste ökonomische Gründe sich – nicht (nur) am Golf von Neapel – der Fischzucht u. ä. maritimen Geschäften zu widmen. Darin bietet sie einen innovativen Beitrag zu dieser grundlegenden Debatte, der sich speziell durch eine überzeugende Verbindung von literarischer Überlieferung und archäologischer Evidenz auszeichnet.

M. Aoyagi und A. und G. de Simone (The “Villa Of Augustus” at Somma Vesuviana, S. 141–156) beschließen den ersten Teil des Buches, der sich mit den Villen am Golf von Neapel beschäftigt, mit einem weiteren auf eine Fundstelle konzentrierten Beitrag. Sie erweitern die Perspektive damit einerseits von der Küste und ihren *villae maritimae* weg auf das Hinterland der Bucht, sowie andererseits auch zeitlich über 79 n. Chr. hinaus und weisen damit auf durchaus noch vorhandene Möglichkeiten zur erneuten Betrachtung der altbekannten kampanischen Villenlandschaft unter neuen Blickwinkeln hin.

Als Auftakt des zweiten Teils lenkt M. Gualtieri (Roman Villas in Southern Italy, S. 159–176) den Fokus höchst effektiv vom Golf von Neapel weg, indem er zu Beginn seines Beitrags die Probleme einer auf die dortige Villenlandschaft fokussierten Forschung formuliert, und Gelegenheiten zu einer Neubewertung durch die Verbesserung des Forschungsstandes in anderen Regionen aufzeigt („Were South Italian Villas a Peripheral System?“, 160 f.). Dies argumentiert er anhand der Beispiele des kanadisch-italienischen „Oppido Lucano“- sowie des Vagnari/San Felice-Projekts. Bemerkenswert ist hier auch der Abschnitt zur Entwicklung in der Spätantike, der das Bild einer prosperierenden Region herausarbeitet, in einer Zeit, in der anderswo im Reich die Villenkultur bereits im Rückgang befindlich ist (169–171).

Noch mehr auf die spätantike Epoche fokussieren G. P. Brogiolo und A. Chavarría Arnau (Villas in Northern Italy, S. 178–194). Der Beitrag bietet aber daneben eine breite Mischung von Ansatzpunkten, von der Architekturtypologie, Entstehung, Entwicklung

und Ende der Villenkultur über einen geografischen Überblick bis zur Vorstellung von Grabbauten im Villenkontext und Folgen der Christianisierung im ländlichen Raum. Eine Konzentration auf einzelne dieser Themen hätte wohl stringenter Argumentationen ermöglicht, so ist es bisweilen schwer der stichwortartigen Auflistung zu folgen. Den Beginn des Niedergangs der Villenkultur unter Berufung auf die Villenbriefe des Plinius ins 2. Jh. zu setzen (187) scheint etwas gewagt, besonders in Kombination mit vorangehenden Beobachtungen (184 f.), die deren Höhepunkt im 3./4. Jh. verorten.

Auch im Beitrag von R. J. A. Wilson (Roman Villas in Sicily, S. 195–219) wird die Spätantike ausführlich behandelt, bedingt natürlich durch die luxuriöseste Ausstattungsphase der altbekannten Villa von Piazza Armerina, die seit jeher das Bild sizilischer Villen prägt. Wilson stellt sie aber auch in den Kontext anderer, weniger lange bekannter Villen wie etwa Patti Marina oder Caddeddi, aber auch früherer Beispiele. Auf diese Weise entwirft er ein diverseres Bild der sizilischen Villenlandschaft, die er als einen „part of a widespread late Roman *koine* of villa architecture, without displaying any particular characteristics peculiar to Sicily ...“ (214) verortet. Eine andere Situation konstatiert Wilson in seinem zweiten Beitrag in Nordafrika (Roman Villas in North Africa, S. 266–307), wo er einen mangelhaften Forschungsstand zur ländlichen Besiedlung bedauert, da hier der Schwerpunkt der Forschung klar auf die Städte gelegt wird (266). Dies könnte allerdings der tatsächlichen Situation der antiken Bevölkerungsstruktur entsprechen, angesichts der vorhandenen, wenig luxuriösen ruralen Ruinen, wie sie etwa im beispielhaft behandelten Cherchel Survey katalogisiert wurden (270–272). Dennoch stellt er mehrere repräsentative Beispiele für Villenbauten in Algerien, Tunesien und Tripolitanien vor. Einen im Zusammenhang mit Villen und Nordafrika relevanten Punkt bilden natürlich die bekannten Villenmosaiken, die von Wilson ausführlich besprochen werden (273–276). Hier weist er auch auf die paradoxe Tatsache hin, dass die auf den Mosaiken dargestellten Portikus-Risalitvillen außerhalb des „central and north-western Europe“ genannten Gebietes kaum vorkommen (275).

L. Buffat (Villas in South and Southwestern Gaul, S. 220–234) argumentiert im Gegensatz dazu aus einem beneidenswerten, unüblich guten Forschungsstand heraus, den ausgezeichnet aufgearbeitete Infrastrukturprojekte und landschaftsarchäologische Untersuchungen im südlichen Frankreich bereitstellen, und präsentiert dementsprechend hervorragende Ergebnisse der damit in Zusammenhang stehenden Forschung. Hierdurch wird es dem Autor möglich, deutliche Unterschiede in Architektur und der dieser zugrundeliegenden Villenkultur zwischen Aquitaine und Narbonnaise herauszuarbeiten, ein Hinweis auf das Potential und in weiterer Folge die Vergleichbarkeit detaillierter Studien zur ländlichen Besiedlung von Kleinregionen.

F. Teichner (Roman Villas in the Iberian Peninsula (Second Century BCE–Third Century CE), S. 235–254) beschränkt sich in seinem Beitrag nicht auf das mediterrane Küstengebiet, sondern bespricht Villenanlagen der gesamten iberischen Halbinsel. Er legt seinen Fokus auf die Entwicklungsgeschichte der spanischen Villen, beginnend mit den ländlichen Fundstellen, die im Zusammenhang mit den Versorgungsnotwendigkeiten des römischen Militärs ab dem Zweiten Punischen Krieg stehen. Dadurch wird ein vom restlichen römischen Reich weitgehend unabhängige Entstehungsgeschichte formuliert („Subsistence Economy and Fortified Farmsteads“, 238–241), in die in weiterer Folge die mediterrane Villenkultur inkorporiert wurde. Nur relativ kurz widmet er sich der spätantiken Phase der Villen, in der sich im spanischen Raum ja besonders spektakuläre und originelle

Bauformen zeigen. Dieser Aspekt wird in Teil 3 des Buches im Beitrag von G. Ripoll ausführlicher bearbeitet (*Aristocratic Residences in Late-Antique Hispania*, S. 426–452). Sie bedient sich des spezifischen Beispiels der spanischen Villen um aufzuzeigen, wie sich die bereits in den Beiträgen zur Kaiserzeit vorherrschenden Problemfelder in dieser Epoche wieder neu stellen: jene der Terminologie zur Villa, der Frage nach Besitzern und ihrem Status, oder architektonischen Formen und ihrer Nutzungszuschreibung.

Im Beitrag zu „Roman Villas in the Maltese Archipelago“ (255–265) beschreibt A. Bonanno zunächst eine *domus* – der beschriebene Charakter einer Quasi-*Villa urbana* (255) verdeutlicht einerseits die (auch von anderen Beitragenden thematisierte) wechselseitige Beeinflussung von urbaner und ruraler Architektur, andererseits zeigt das Bauwerk exemplarisch die Durchsetzungskraft römischer Vorstellungen von Architektur (und Zivilisation) auch im auf Malta und Gozo vorherrschenden punischen Setting. Hier ist die offenbar weit verbreitete Kontinuität von Fundstellen mit prä-römischen Phasen anzumerken. In Bezug auf die typischen römischen Aspekte vertritt Bonanno die Idee der *otium-Villa*, auch wenn er auf Malta, wie er selbst hervorhebt (259), mit der „*villa maritima*“ Ramla Bay nur ein einziges Beispiel für diesen Bautyp anführen kann; und dieses kann durch den Dokumentationsstand (Altgrabung eines teilweise bereits zerstörten Bauwerks) wohl nicht als gesichert gelten. Es wäre wohl durchaus möglich, diese Fundstelle (ein Großteil der ergrabenen Räume entfällt auf einen Badetrakt von ungewöhnlichen Ausmaßen) gerade auch im Kontext der im vorliegenden Buch zusammengestellten Evidenz neu zu bewerten.

Auch O. Tal (*The Roman Villa at Apollonia (Israel)*, S. 308–316) beschäftigt sich mit einer exemplarischen Fundstelle, anhand derer sich die Schwierigkeit von Zuschreibungen illustrieren lässt: Das Gebäude wurde nach der Auffindung zunächst als Villa definiert, in der im zweiten Teil des Artikels beschriebenen Forschung dann aber als (wohl militärische) Straßenstation im Zusammenhang mit den Kampagnen des späten 1. Jh.s n. Chr. identifiziert. – Die Frage der Terminologie ist auch in diesem Fall präsent: *mansio* ist als Begriff ja erst spätantik überliefert, wenn ein lateinischer Name notwendig ist, wäre *statio* wohl passender gewesen.

Mit der Villenlandschaft Israels (resp. ihrem Fehlen) beschäftigt sich auch der Beitrag von Z. Weiss (*Houses of the Wealthy in Roman Galilee*, S. 317–327), der schon eingangs vermerkt, dass es im römischen Palästina und Syrien keine Evidenz von reichen und luxuriösen Villenbauten gibt (317). Der Zugang des Artikels ist im vorliegenden Band außergewöhnlich, da er statt der fehlenden Luxusvillen mehrere urbane Peristylhäuser beschreibt – hier wird ein Problem mit der Beschränkung des Villenbegriffs auf repräsentative Oberschichtbauten sichtbar: Es wäre evtl. gewinnbringender gewesen, in diesem Kontext ländliche Anwesen vorzustellen, auch wenn es an gut ausgestatteten Wohngebäuden fehlt. Dass luxuriöse *domus* sich des gleichen architektonischen Vokabulars bedienen wie entsprechende außerstädtische Bauwerke (317) kann ja als bekannt vorausgesetzt werden.

Auch M. Papaioannou (*Villas in Roman Greece*, S. 328–376) diskutiert die Schwierigkeit das System *villa* und den Villenbegriff auf den griechisch-sprachigen Reichsteil zu übertragen (auch, aber nicht nur wegen des Sprachunterschieds), betont aber auch provinzübergreifende Gemeinsamkeiten, am auffälligsten wohl in der Person des Herodes Atticus, dessen Landbesitz sich auf beide Reichshälften erstreckte. – Die Beschreibung der als dessen Villen identifizierten Güter nehmen auch einen Gutteil des Beitrags ein (339–351). Daneben stellt sie aber auch bescheidenere Landgüter vor, was den Überblick über die

ländliche Besiedlung von Epirus, Achaea und Macedonia jedenfalls bereichert. Gerade zu den Provinzen des griechischen Festlandes wäre natürlich ein genauerer Blick auf die Entstehung der Villenkultur wünschenswert gewesen, aber das hätte den Rahmen des Beitrags zweifellos gesprengt – Erwähnungen von hellenistischen Vorgänger-Bauphasen einzelner Fundstellen lassen auf weitere Forschung in diesem Bereich hoffen.

W. Bowden (*Villas of the Eastern Adriatic and Ionian Coastlands*, S. 377–397) wiederum konzentriert sich auf die *villae maritimae* seines Untersuchungsgebietes, mit besonderer Berücksichtigung der herausragenden Luxusanwesen an der istrischen Küste – Barbariga, Val Bandon, Brijuni; er bespricht aber auch kleinere *villae rusticae* im Küstenland von Triest bis Epirus und bemüht sich, wo es der Forschungsstand zulässt, eine diachrone Komponente herauszuarbeiten.

Teil drei zur spätantiken Villa beinhaltet drei Artikel: Er ist damit weniger umfassend als die Abschnitte zur Kaiserzeit (die allerdings teilweise die spätantike Entwicklung in ihrem jeweiligen Arbeitsgebiet bereits besprechen) und widmet sich eher exemplarischen Detailfragen. Neben dem bereits besprochenen Beitrag von G. Ripoll erweitert etwa G. P. R. Métraux mit seinem Grundsatzbeitrag unter dem Titel „Late Antique Villas: Themes“ (S. 401–425), speziell mit einem Kapitel zur Frage der Terminologie („Names of Owners and Parts of Villas, Second Century BCE to Fifth Century CE“) die Einleitung des Bandes um einen weiteren wichtigen Aspekt. Mehrere Detailbetrachtungen, u. a. zu Paulinus von Pella, den Villen von Montmaurin oder den Porträtgalerien von Chiragan und Welschbiling, komplettieren diesen Beitrag.

Der Einfluss des Christentums und wie er in den archäologischen Funden zu spätantiken Villen erkennbar ist wird von K. Bowes im diesen Abschnitt beschließenden Kapitel „Christianization of Villas“ (S. 453–464) behandelt. Der Bogen reicht vom Beginn des erkennbaren Einflusses des christlichen Glaubens auf die (Bauform der) Villa, bis zur weiteren Entwicklung (Christianity after the Villa: Later Fifth and Sixth Centuries, S. 460–463).

Abgerundet wird das Buch mit zwei Beiträgen zur Rezeption der Villenbeschreibungen des Plinius und Rekonstruktionsversuchen vom 17. bis ins 20. Jahrhundert (P. de la Ruffinière du Prey: *Conviviality versus Seclusion in Pliny's Tuscan and Laurentine Villas*, S. 467–475), sowie zur Neu-Imagination der Villa dei papiri in der Getty-Villa (K. Lapatin: *The Villa dei Papiri. Herculaneum and Malibu*, S. 476–484).

Insgesamt wurde hier ein hervorragender Überblick über die römischen Villenlandschaften am Mittelmeer vorgelegt, der durch die Zusammenstellung der Einzelbilder neue Blickwinkel auf das ganze ermöglicht. Es muss angemerkt werden, dass das Buch von einer zusätzlichen Korrekturlesung profitiert hätte, unnötige Flüchtigkeitsfehler wie verwechselte Himmelsrichtungen, falsch nummerierte Abbildungen oder etliche Satzfehler stören immer wieder den Lesefluss, das schmälert aber die Bedeutung des Inhaltes natürlich nicht. Andererseits zeugt der aufwendige Stellen-, Orts- und Sachindex (S. 572–599) von eingehender Editionsarbeit, ebenso erleichtern die Vielzahl von Karten, die jeden Beitrag illustrieren, die Orientierung nicht Ortskundiger.